

Desafíos en la implementación de una feria artesanal por estudiantes del TecNM Campus Chilpancingo

María Esther Durán Figueroa¹, Erika Oropeza Bruno², Kevin Salgado Alarcón³, Fatima Lucero Alarcón Román³, Luis Angel García Molina³.

¹Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, TecNM/Campus Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu no. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. México

²Departamento de Ciencias Básicas, TecNM/Campus Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu no. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. México

³Programa educativo de Contador Público, TecNM/Campus Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu no. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. México

*erika.ob@chilpancingo.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

La Región Centro del estado de Guerrero se caracteriza por tener Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) dedicadas a la elaboración y venta de artesanías. Sin embargo, este sector no recibe los beneficios y el reconocimiento suficiente. En este contexto, como parte de un programa de gestión y apoyo a las MIPYMES artesanales, se organizó y llevó a cabo una feria artesanal, en un lugar estratégico ubicado en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; con la finalidad de promover e impulsar la riqueza artesanal de la región referida; para ello, fue necesario hacer un análisis FODA como parte de la planeación, identificando un conjunto de desafíos a enfrentar. En el presente documento se presentan los resultados reflejados en la aplicación de una encuesta de satisfacción aplicada a artesanos participantes; también, se propone un diagrama para eficientar el proceso administrativo de la actividad de esta naturaleza.

Palabras clave: Desafíos, Feria Artesanal, MIPYMES, FODA.

Abstract

The Central Region of the State of Guerrero is characterized by having Micro, Small and Medium Enterprises (MIPYMES) dedicated to the production and sale of handicrafts. However, this sector does not receive the benefits and enough recognition. In this context, it was proposed as part of a management and support program for artisan MIPMYES, the realization of an artisan fair, in a strategic place located in Chilpancingo de los Bravo City, Guerrero; that allows promoting and motivating the handcraft wealth in the region mentioned before. It was necessary to carry out a FODA analysis as part of the planning with which the challenges to be faced were determined. This document presents the results reflected in the application of a satisfaction survey applied to participating artisans; in addition, a diagram is proposed to streamline the administrative process due to its nature of the activity.

Keywords: challenges, artisan fair, MIPYMES, FODA

Introducción

La Región Centro del estado de Guerrero se caracteriza por ser una fuente en riqueza artesanal. Los municipios y comunidades aledañas que pertenecen a esta región se han dedicado desde épocas ancestrales a la elaboración de artesanías, utilizando diversas materias primas de la zona como son: la palma, los textiles, los tejidos del tule, la madera, el barro, el carrizo, y las hojas de maíz; con los que fabrican productos como: tazas, cazuelas, jarrones, ollas, figuras decorativas, máscaras, sombreros, bolsas tejidas, petates, servilleteros, tapetes, carteras, esferas, muñecas, arreglos florales, vestidos regionales, huipiles, camisas, blusas, bisutería hecha con piedras multicolores, botellas decoradas y alimentos típicos (pan, nieve, miel, mezcal, natural o de sabores y pulpas de tamarindo) [1].

En la actualidad, existen condiciones de pobreza y niveles altos de marginación en el estado de Guerrero [2]; en este contexto, la elaboración de artesanías es una alternativa de actividad económica para generar ingresos, particularmente, ésta representa la única fuente de sustento en algunas familias y para otras, es una actividad complementaria. De acuerdo con Rojas, Salinas y Carpio (2017) a pesar de que los artesanos han encontrado en este oficio una fuente para crear empleo, en la actualidad presentan algunas dificultades como:

- El poco reconocimiento social por parte de las generaciones actuales, al pensar que las artesanías son anticuadas y obsoletas, que ya no tiene cabida e importancia en la sociedad de ahora.
- Los precios bajos del público para adquisición de artesanías, por no percibirlo como objetos costosos o valiosos, por lo tanto, el público que las consume está acostumbrado a pagar poco, porque se ignora todo lo que implica el proceso de producción.
- La comercialización en pequeña escala.
- Los artesanos dependen de los intermediarios debido a la falta de canales de distribución, estos adquieren las artesanías a bajo costo dejándole un margen de ganancia mínima al artesano productor [3].

Los artesanos de México en la actualidad, dan a conocer sus productos a través de diferentes medios para su comercialización de manera particular como: locales, tianguis artesanales, mercados y ventas desde el hogar o taller.

La Feria artesanal es un evento realizado en un espacio físico y fecha determinada que fomenta el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos locales a través de la comercialización de artesanías únicas que mantienen viva la esencia del patrimonio de México. El objetivo de estas es para incitar a las nuevas generaciones y sociedad actual el uso y consumo de los productos hechos a mano para que no se olviden de su pasado y sus orígenes [4], [5].

Para la realización de la Feria Artesanal en la localidad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, fue necesario hacer la revisión de las etapas del proceso administrativo: la planeación, la organización, la dirección y el control. La planeación permite tener un panorama de lo que se quiere lograr, minimizar los riesgos, aprovechar al máximo todos los recursos humanos, materiales y financieros y lograr el objetivo con un éxito mayor [6]. Esta etapa es la más importante y compleja del proceso administrativo, de la planeación dependen las fases de organizar, para posteriormente dirigir y controlar lo planeado.

Se da paso a la etapa de organización diseñando una estructura que nos permita ordenar cada elemento con que se cuenta según Cano (2017) la estructura organizacional se representa a través de clasificación de actividades y asignación de responsabilidades; posteriormente, la fase de dirección se enfoca en la ejecución o implementación de los planes, en base a la organización que se diseñó. Es importante que se guíe y se motive a los responsables para un mejor logro de sus actividades. En la etapa de control se evalúa que las actividades que se realizan coincidan con las actividades planeadas, y en caso necesario, corregirlas y retroalimentarlas para garantizar éxito en lo planificado.

Figura 1. Proceso administrativo (Chiavenato 2006)

Para enfrentar de manera eficaz los desafíos que implica realizar la planificación, fue necesario realizar hacer un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) personal por cada integrante del equipo organizador, para conocer los atributos o destrezas y con base en ello, designar responsables en las actividades que tengan más competencias, y se facilite ejecutar el plan para conseguir los resultados esperados.

Para los artesanos, las posibilidades que brinda una feria artesanal son oportunidades para exponer sus productos hechos por ellos mismos, con el deseo de vender más y que sus productos sean también, conocidos y valorados por los consumidores; además, les brinda la posibilidad de ampliar su red de contactos de proveedores, clientes y distribuidores. Durante este tipo de eventos también se pueden encontrar especialistas de este sector que podrían asesorar para llevar a cabo las actividades del negocio de una manera más eficiente.

Cabe destacar que Chilpancingo de los Bravo es un lugar mediador para la venta de artesanías, por contar con comunidades cercanas que se dedican a la elaboración de artesanías y por ser la capital, tiene influencia política estatal que apoyan a los artesanos, como la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (SEFODECO) y el H. ayuntamiento municipal a través de la secretaria de cultura promueven la realización de las expo ferias, zocaleadas y ferias artesanales, con el objetivo de promover la economía local y la artesanía guerrerense [7].

Para el desarrollo de la feria artesanal se presentaron una serie de desafíos identificados por el equipo organizador del evento, los principales se relacionan en la tabla 2:

Tabla 2 Desafíos para la organización de una feria artesanal en Chilpancingo, Guerrero.

Núm.	Desafíos
1	Gestionar la autorización de la sede (espacio físico), toldos y mobiliario.
2	Gestionar la autorización de las fechas de realización.
3	Contactar e invitar a los artesanos.
4	Gestionar patrocinios para las acciones promocionales (playeras y lonas, principalmente).
5	Diseñar y difundir una campaña de publicidad.
6	Organizar las tareas de logística.
7	Gestionar personal de apoyo para atender la logística del evento.
8	Contratar personal de seguridad para resguardar el mobiliario y artesanías durante el evento.
9	Supervisar el montaje de toldos y mobiliario para el evento.
10	Verificar a los artesanos que asisten al evento.
11	Monitorear el desarrollo del evento de principio a fin.
12	Supervisar el desmontaje y entrega de toldos y mobiliario.

Metodología

Caracterización del área de estudio

El estado de Guerrero se encuentra al sur de la parte central de la República Mexicana sobre la costa del océano pacífico, este se compone de siete regiones: Norte, Montaña, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande, Acapulco y Centro.

El estudio de esta investigación se enfoca en la Región Centro del Estado de Guerrero, misma que está conformada por trece municipios: Ahuacutzingo, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, General Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Zitlala, Eduardo Neri y José Joaquín de Herrera [8]. Al ser una región con una actividad artesanal activa, se organizó y desarrolló una feria artesanal en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo (además, capital del estado) con la finalidad de apoyar a los artesanos de estos municipios de la Región Centro en las gestiones que conlleva la realización de un evento de esta naturaleza.

Determinación de la muestra.

Para la participación de artesanos de la Región Centro del estado de Guerrero en la feria artesanal, se realizaron diferentes publicaciones de la convocatoria en redes sociales y en la página oficial de Facebook del TecNM campus Chilpancingo; así mismo, se realizaron visitas personalizadas a un grupo de artesanos localizados en las poblaciones de Chilapa de Álvarez, Amojileca y Tixtla de Guerrero para invitar de manera directa y motivar la participación en el evento. Derivado de las actividades mencionadas, se logró contactar a 54 artesanos, de los cuales 36 de ellos se registraron y confirmaron su asistencia al evento; finalmente, en los días del evento se contó

con la participación de 32 artesanos, para determinar el tamaño de la muestra ver Tabla 1. Dando seguimiento a los artesanos confirmados que no asistieron, informaron los siguientes motivos: problemas de salud, falta de transporte y carencia de recursos para cubrir gastos, principalmente.

Tabla 1. Fórmula estadística para la determinación del tamaño de la muestra.

$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$		
variable	Descripción	Valor
N	Tamaño de la población	54
n	Tamaño de la muestra	
nc	Nivel de confianza	98%
e	Error de muestra	11%
Sustitución de valores:		
$n = \frac{54}{1 * 54(0.11)^2} = \frac{54}{1.6534} = 32.66 = 32$		
$n = 32$		

Instrumento de Investigación

En la presente investigación se diseñó como instrumento de recolección de datos una encuesta, conformada por 6 preguntas escala Likert, 3 preguntas de opción múltiple y 4 preguntas abiertas, todas ellas relacionadas a los siguientes elementos: información brindada para asistir al evento, espacio asignado, desarrollo de la feria artesanal y la impartición de dos talleres (Desarrollando mi valor artesanal y Emprendiendo a la exportación) como parte de la agenda de dicha feria.

La aplicación de la encuesta a los 32 artesanos participantes, se realizó el segundo día de la feria artesanal, previo al cierre del evento, con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción alcanzado respecto a la organización y desarrollo del mismo.

Resultados

La feria artesanal “Raíces de mi Tierra” se llevó a cabo los días 26 y 27 de mayo del 2022 organizada por un equipo de estudiantes del TeCNM Campus Chilpancingo, en la Plaza Cívica “Primer Congreso de Anáhuac” en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Feria Artesanal “Raíces de mi Tierra”

Se programó realizar una encuesta a 36 artesanos que se tenían contemplados para su participación en la Feria artesanal “Raíces de mi Tierra”, de los cuales se le aplicó a 32 que asistieron a dicho evento. Las gráficas que se

presentan y describen a continuación, se elaboraron con base en las respuestas expresadas por el grupo de artesanos que participó con la exhibición y venta de sus artesanías en la feria referida.

El empleo de las respuestas de la encuesta busca dimensionar el nivel de satisfacción alcanzado, iniciando con las opiniones de los artesanos, con lo cual se pretende mejorar la organización de futuros eventos de esta naturaleza en apoyo al fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) dedicadas al sector artesanal de la Región Centro del estado de Guerrero.

Los artesanos de las localidades de la Región Centro e invitados de la Región Norte que participaron se observan en la figura 3.

Figura 3. Porcentaje de localidades de los artesanos encuestados

Partiendo de la información que se les proporcionó a los artesanos para que participaran en la feria artesanal, el 84% de los encuestados evaluó con un nivel “Totalmente satisfecho” y solo el 16% el resultado que se obtuvo fue “Moderadamente satisfechos”. La razón que originó este resultado fue que los artesanos no respondían a los requerimientos tomados en cuenta para su registro como se observa en la figura 4.

Figura 4. Nivel de satisfacción con la información para asistir a la Feria Artesanal

A cada artesano que participó en el evento se le asignó un espacio adecuado donde pudiera exhibir sus productos y venderlos, atendiendo las necesidades que requerían, situación que motivó las respuestas con un nivel de satisfacción alto por parte de los encuestados, ya que el 94 % estuvo “Totalmente satisfechos” que se muestran en la figura 5, considerando este resultado se debe tomar en cuenta en la planeación la asignación de áreas especiales a los alimentos artesanales y los productos cosméticos, debido a que se debe evitar la exposición directamente al sol.

Figura 5. Nivel de satisfacción con respecto al espacio asignado en la Feria Artesanal

Para el desarrollo eficiente de la feria artesanal, el equipo organizador afrontó cada uno de los desafíos que se presentaron de la mejor manera; situación que se reflejó en las respuestas de la encuesta aplicada a los artesanos participantes quienes calificaron el desarrollo de la feria artesanal con un 87% de “Totalmente satisfechos” y el 13% estuvieron “Moderadamente satisfechos”, información detallada en la figura 6.

Figura 6. Nivel de satisfacción con respecto al desarrollo de la Feria Artesanal

El programa de la feria artesanal consideró implementar cursos/talleres de ayuda para jóvenes y adultos artesanos del estado de Guerrero, para que adquieran nuevos conocimientos para manejar y expandir un negocio con éxito, para lo cual se solicitó apoyo con un ponente al Instituto Guerrerense del Emprendedor. El primer taller se impartió bajo el nombre “Desarrollando mi valor artesanal” su finalidad fue que revaloraran su trabajo y el valor agregado a su producto.

Donde replantea su forma de ver su negocio, el cual debería tener un nombre propio, característico de su producto y atractivo al público, además de darlo a conocer a través de medios digitales de difusión (redes sociales) para impulsar su marca y llegar a más público.

Los resultados arrojados en el taller/curso fueron 44% con un nivel de “Totalmente satisfechos”, el 31% “Moderadamente satisfechos” y el 25% se mostró indiferente. Dichos resultados se muestran en la figura 7.

Figura 7. Nivel de satisfacción con respecto con el taller “Desarrollando mi valor artesanal”

En la feria artesanal se realizó un segundo taller impartido a los artesanos fue “Emprendiendo a la exportación” que tiene como finalidad que comercialicen sus productos en el extranjero para llegar a nuevos mercados. Teniendo en cuenta que cumplan con la documentación requerida para exportación según Ley Aduanera vigente.

Los datos obtenidos en el sondeo se muestran en la figura 8. Los resultados fueron: 28% “Totalmente satisfechos”, 53% “Moderadamente satisfechos” y el 19% indiferente. Lo que reflejo estos resultados fue que el taller/curso se impartió durante las horas de venta lo que hizo una comunicación deficiente.

Figura 8. Nivel de satisfacción con respecto al taller “Emprendiendo al a exportación”

Con base en los resultados obtenidos a través del instrumento implementado, la población artesanal que participó en la feria, en general, expresó quedar satisfecho respecto de los factores principales, tales como, la organización y desarrollo del evento en cuestión. Dichos datos servirán de base para generar una mejor propuesta de feria artesanal para próximas ediciones. A pesar de las dificultades enfrentadas, el equipo organizador adquirió una gran experiencia al aplicar los conocimientos que se adquieren en el aula, con la satisfacción de contribuir en beneficio del sector artesanal de la Región Centro del Estado de Guerrero.

El siguiente diagrama de flujo (Figura 9), se concentra el conjunto de las actividades realizadas y los desafíos cumplidos en la realización de la Feria Artesanal.

Figura 9 Diagrama de flujo: Feria Artesanal

Trabajo a futuro

Para efectos de dar seguimiento al proyecto que beneficie al sector artesanal de la Región Centro del estado de Guerrero y con el objetivo de aumentar el número de artesanos beneficiados, se pretende elaborar un plan de trabajo que incluya mejoras con base en las necesidades identificadas durante la realización del presente trabajo de investigación.

También se considera conveniente y de gran beneficio para los artesanos, gestionar el primer tianguis de cultura y artesanías en la capital del estado de Guerrero, el cual permitirá la comercialización en un lugar establecido y con ubicación accesible para los pobladores de la región, de los familiares visitantes y turistas.

Conclusiones

La Región Centro del estado de Guerrero es una fuente activa de productos artesanales, que enfrenta una multitud de retos que impiden su crecimiento económico. Durante el periodo de la investigación, se visitó el tianguis de Chilapa de Álvarez donde se identificaron, de manera directa, algunas características de la situación actual que enfrentan las familias que se dedican a la elaboración y por ende, la comercialización de artesanías.

En este contexto se identificaron factores negativos que impiden el desarrollo de este sector, tales como: económicos, administrativos, sociales y de organización. Los factores económicos están relacionados con el alza de precios en la materia prima que impide invertir en cantidades suficientes para cumplir la demanda del mercado, los administrativos afectan en gran medida ya que no utilizan ningún método para el control de sus negocios,

mientras que el factor social cada vez es más grave debido a que las nuevas generaciones no se interesan en fortalecer este sector económico y finalmente, el organizacional ya que no existen grupos o sindicatos que regulen a los artesanos, permitiendo la comercialización desleal.

Respecto a lo anterior, consideramos que es muy importante la participación de los estudiantes de nivel licenciatura, como en esta ocasión del TecNM campus Chilpancingo, en la organización y desarrollo de eventos que contribuyan en lograr mayores beneficios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del sector artesanal.

Referencias

- [1] A. Cajal, «Lifeder,» 2 Julio 2020. [En línea]. Available: <https://www.lifeder.com/artesantias-guerrero/>.
- [2] CONAPO [Consejo Nacional de Población], «Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020,» Mayo 2020. [En línea]. Available: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634902/Nota_tcnica_marginaci_n_2020.pdf.
- [3] I. Saligan, V. Salinas y P. Del carpio "Dificultades en torno a la producción artesanal", vol 3, no. 2, 2017
- [4] C. Cano, La administración y el proceso administrativo, Bogotá: Universidad de Bogotá, 2017.
- [5] C. y. P. S. Gianella, «Soluciones Prácticas,» Manual para la organización y participación en ferias artesanales, p. 10, 2017.
- [6] R. Rivas, «La artesanía: patrimonio e identidad cultural,» *Museología Kóot*, p. 86, 2018
- [7] Gobierno de México, «Secretaría de Cultura,» 10 Diciembre 2018. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/cultura/prensa/festival-artesanal-compra-lo-nuestro-por-amor-a-guerrero-reune-a-150-artesanos>.
- [8] Para todo México, «Para todo México,» 15 Marzo 2019. [En línea]. Available: <https://paratodomexico.com/estados-de-mexico/estado-guerrero/index.html>